

PENGARUH MEDIA KARTU HURUF TERHADAP KEMAMPUAN MEMBEDAKAN HURUF DALAM MENULIS PADA PESERTA DIDIK KELAS IA UPTD SD NEGERI HOMBOL

Ade Melisa Koilhing¹, Yessy Mata², Halena M. Bekata³

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Tribuana Kalabahi

*akoilhing@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of letter cards on the ability to distinguish letters in writing among grade IA students at the Hombol Public Elementary School Technical Implementation Unit (UPTD SD Negeri Hombol). The quantitative research method used in this study was a pre-experimental study with a one-group pre-test and post-test. The independent variable in this study was the letter cards, and the dependent variable was the ability to distinguish letters in writing. The population in this study was all students at the UPTD SD Negeri Hombol, with a sample size of 20 students in grade IA. The researchers collected data using prerequisite test data collection techniques (normality test) and statistical tests (simple linear regression and t-test). The results showed an increase in the average score from 43.80 (poor category) in the pretest to 72.20 (sufficient category) in the posttest. The results of the simple linear regression test showed a positive regression coefficient with a significance value of $0.084 < 0.05$, indicating that the letter cards significantly influenced the ability to distinguish letters in writing. The conclusion of this study is that the use of letter cards effectively improves the ability to distinguish letters in writing for class IA students at the Hombol State Elementary School UPTD. Based on the data above, the researcher concludes that H_0 is rejected and H_1 is accepted, which means that the effect of letter cards on the ability to distinguish letters in writing for class IA students at the Hombol State Elementary School UPTD.

Keywords: Letter Card Media, Ability to Distinguish Letters in Writing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media kartu huruf terhadap kemampuan membedakan huruf dalam menulis pada peserta didik kelas IA UPTD SD Negeri Hombol menggunakan metode penelitian kuantitatif Pre-eksperimen dilakukan dengan *One Group Pre-Test* (tes awal) dan *Post-Test* (tes akhir). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Media kartu huruf dan variabel terikat yaitu kemampuan membedakan huruf dalam menulis. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh peserta didik di UPTD SD Negeri Hpmbol, dengan sampel penelitiannya yaitu pada kelas IA dengan jumlah peserta didik 20. Peneliti menggumpulkan data dengan menggunakan Teknik pengumpulan data uji prasyarat(uji normalitas) dan uji statistik (uji regresi linear sederhana dan uji – t). Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan rata-rata nilai dari 43,80 (kategori kurang) pada pretest menjadi 72,20 (kategori cukup) pada posttest. Hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan nilai koefisien regresi positif dengan nilai signifikansi $0,084 < 0,05$, artinya media kartu huruf berpengaruh signifikan terhadap kemampuan membedakan huruf dalam menulis. Simpulan penelitian ini adalah penggunaan media kartu huruf efektif meningkatkan kemampuan membedakan huruf dalam menulis pada peserta didik kelas IA UPTD SD Negeri Hombol. Berdasarkan data di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya pengaruh media kartu huruf terhadap kemampuan membedakan huruf dalam menulis pada peserta didik kelas IA UPTD SD Negeri Hombol

Kata kunci: Media Kartu Huruf, Kemampuan Membedakan Huruf Dalam Menulis.

Pendahuluan

Pendidikan pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan manusia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Pendidikan diartikan sebagai kesadaran dan usaha yang disengaja untuk menciptakan suasana dan proses belajar yang memungkinkan peserta didik untuk aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memperoleh kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, budi pekerti, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negaranya (Yuliana et al., 2022)

Menurut Moh. Uzer Usman dalam (Junaedi Ifan, 2019) Pembelajaran adalah suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. dalam proses pembelajaran melibatkan interaksi antara peserta didik dan pendidik atau guru serta melibatkan beberapa komponen seperti media yang digunakan.

Pembelajaran yang berlangsung masih didominasi metode ceramah dengan penggunaan media yang terbatas pada buku dan papan tulis. Padahal, peserta didik usia sekolah dasar membutuhkan media yang konkret, menarik, dan melibatkan aktivitas visual. Salah satu media yang dapat digunakan adalah media kartu huruf. Media ini memadukan unsur huruf dan gambar sehingga membantu peserta didik mengenali, mengingat, dan membedakan huruf dengan lebih mudah. Kemampuan membedakan huruf merupakan dasar penting dalam perkembangan literasi awal peserta didik sekolah dasar. Kemampuan ini berperan dalam keberhasilan membaca dan menulis, terutama pada kelas rendah. Hasil observasi di kelas IA UPTD SD Negeri Hombol menunjukkan bahwa 8 dari 20 peserta didik masih mengalami kesulitan membedakan huruf yang memiliki bentuk hampir sama, seperti b-d, i-l, dan m-n. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kemampuan menulis kata hasil ejaan serta kelancaran membaca.

Membedakan huruf merupakan kemampuan untuk mengenali dan membedakan bentuk, ukuran, dan suara dari huruf-huruf dalam alfabet (Putri et al., 2024) membedakan huruf memampukan peserta didik untuk mengenal bentuk huruf serta bunyi huruf yang berbeda seperti b dan d, I dan l dalam sebuah kata yang diucapkan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa media kartu huruf dapat meningkatkan kemampuan mengenal huruf dan membaca permulaan. Namun, penelitian yang secara khusus menguji pengaruh media kartu huruf bergambar terhadap kemampuan membedakan huruf dalam menulis pada peserta didik kelas IA UPTD SD Negeri Hombol belum ditemukan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut.

Menurut Mahdalina (2021) Kartu huruf adalah salah satu alat bantu pembelajaran yang termasuk dalam kategori flash card. Menurut Azhar Arsyad dalam (Astuti, 2018) mengungkapkan bahwa kartu huruf adalah kartu abjad yang berisi gambar, huruf, tanda simbol, yang meningkatkan atau menuntun peserta didik yang berhubungan dengan simbol-simbol tersebut. Namun demikian kartu huruf bergambar yang dimaksud disini adalah kartu huruf bergambar yang dibuat sendiri dari kertas putih yang didalamnya terdapat huruf, gambar, serta kartu huruf bergambar dikerjakan atau diedit pada aplikasi canva.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh media kartu huruf terhadap kemampuan membedakan huruf dalam menulis pada peserta didik kelas IA UPTD SD Negeri Hombol.

Metode

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-experimental one group pretest-posttest. Penelitian dilaksanakan di UPTD SD Negeri Hombol dengan populasi sekaligus sampel sebanyak 20 peserta didik kelas IA menggunakan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan melalui tes kemampuan membedakan huruf dalam menulis yang diberikan sebelum dan sesudah perlakuan. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas Shapiro-Wilk, dan uji hipotesis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 26.

Hasil dan Pembahasan

Data hasil penelitian ini meliputi data tes hasil kemampuan membedakan huruf dalam penelitian ini menggunakan dua kelompok penelitian yaitu kelompok pretest tanpa menggunakan media kartu huruf dan kelompok posttest menggunakan media kartu huruf pada kelas IA UPTD SD Negeri Hombol. Hasil penelitian yang telah dilakukan maka dilakukan beberapa uji statistik terhadap data yang di peroleh. Data yang uji adalah data peningkatan kemampuan membedakan huruf (posttest) dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk menyimpulkan hasil penelitian maka dilakukan teknik analisis data yang terdiri dari uji regresi linear sederhana, uji prasyarat dan uji hipotesis.

Hasil

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membedakan huruf dalam menulis setelah penggunaan media kartu huruf bergambar. Nilai rata-rata peserta didik meningkat dari 43,80 pada pretest menjadi 72,20 pada posttest. Sebelum perlakuan, seluruh peserta didik berada pada kategori kurang. Setelah perlakuan, sebagian besar peserta didik mencapai kategori cukup, baik, dan sangat baik.

Tabel Pretes, Postes kemampuan membedakan huruf

Data	N	Rata-rata	SD
Pretest	20	43,80	10,421
Posttest	20	72,20	10,008

Hasil uji normalitas menggunakan yang menunjukkan data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi pretest 0,567 dan posttest 0,548 ($p > 0,05$).

Pembahasan

Berdasarkan analisis data mengenai Pengaruh Media Kartu Huruf Terhadap Kemampuan Membedakan huruf dalam menulis pada peserta didik Kelas IA UPTD SD Negeri Hombol didapatkan hasil penelitian yaitu berdasarkan hasil pretest, kemampuan membedakan huruf dalam menulis peserta didik sebelum menggunakan media kartu huruf berada pada kategori "kurang" dengan nilai rata-rata 43,80, hal ini sesuai dengan identifikasi masalah bahwa peserta didik mengalami kesulitan membedakan huruf yang mirip bentuknya seperti b dan d, m dan n, atau I dan l. Menurut Aminah et al. (2021), kemampuan membedakan huruf merupakan tahap penting dalam mengenal huruf, yaitu kemampuan memahami dan membedakan aksara dalam melambangkan bunyi bahasa. Kesulitan peserta didik tersebut sejalan dengan pendapat Nurani (2021) yang menyebutkan bahwa bentuk huruf

yang mirip menjadi faktor utama kebingungan dalam membaca dan menulis.. Sedangkan hasil posttest, kemampuan membedakan huruf dalam menulis pada peserta didik sesudah menggunakan media kartu huruf berada pada kategori “cukup baik” dengan nilai rata-rata 72,20. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membedakan huruf dalam menulis setelah penerapan media kartu huruf. Peningkatan ini sejalan menurut Arsyad dalam Adrisa (2025), media kartu huruf bergambar adalah kartu abjad yang berisi gambar, huruf, dan simbol yang dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengenal huruf. Selanjutnya Novianti (2023) menyatakan bahwa media kartu huruf dapat meningkatkan pemahaman, keaktifan, dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Anwar et al. (2022) juga menjelaskan bahwa media kartu huruf merupakan media pembelajaran berbentuk kartu yang memuat huruf-huruf tertentu untuk membantu peserta didik memahami huruf. Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa media kartu huruf bergambar merangsang peserta didik untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam mengingat huruf serta menambah perbendaharaan kata.

Uji normalitas data (pretest dan posttest) menunjukkan bahwa data berdistribusi normal, dengan nilai signifikansi untuk pretest sebesar 0,567 dan posttest sebesar 0,548, keduanya lebih besar dari 0,05. Hal ini memenuhi syarat untuk dilakukannya uji regresi linear sederhana. Hasil uji regresi linear sederhana menunjukkan nilai signifikansi $0,084 < 0,05$ dengan koefisien regresi positif 0,380, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan media kartu huruf terhadap kemampuan membedakan huruf dalam menulis. Karena koefisien regresi linear sederhana. Lebih lanjut dari hasil uji - t di peroleh t_{hitung} sebesar 1,830 dan t_{tabel} sebesar 2,101 berdasarkan hasil uji - t maka H_0 ditolak karena nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yang berarti media kartu huruf berpengaruh positif terhadap kemampuan membedakan huruf dalam menulis. Hasil ini mendukung hipotesis H_1 (Kemampuan Membedakan Huruf dalam Menulis setelah menggunakan Media Kartu Huruf lebih baik dari pada Kemampuan Membedakan Huruf dalam Menulis sebelum menggunakan Media Kartu Huruf Bergambar). Sejalan dengan penelitian ini menurut Nehru Mehra dalam Susanti dan Zamzam (2023) menambahkan bahwa media kartu huruf bergambar meningkatkan pemahaman, keaktifan, dan kreativitas peserta didik. Hal ini terbukti dalam penelitian, di mana penggunaan kartu huruf membuat peserta didik lebih antusias, aktif, dan tertarik mengikuti pembelajaran. Sejalan dengan itu menurut Mahdalia (2020) menyebutkan media kartu huruf merangsang peserta didik berpikir kreatif, membuat suasana belajar menyenangkan, dan membantu daya ingat. Dalam penelitian ini, peserta didik terbantu dalam membedakan huruf-huruf yang serupa bentuknya, seperti b dan d atau m dan n, karena media kartu huruf dilengkapi gambar, bentuk huruf jelas, dan aktivitas menyusun huruf menjadi kata. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan dihubungkan dengan peneliti terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media kartu huruf Bergambar dapat meningkatkan kemampuan membedakan huruf dalam menulis pada peserta didik.

Kesimpulan

Media kartu huruf berpengaruh positif terhadap kemampuan membedakan huruf dalam menulis pada peserta didik kelas IA UPTD SD Negeri Hombol. Penggunaan media ini membantu peserta didik mengenali dan membedakan huruf yang memiliki bentuk serupa seperti b dan d, I (i besar) dan I (L kecil), m dan n sehingga kemampuan menulis meningkat. Penggunaan media kartu huruf meningkatkan keaktifan, antusiasme, dan daya ingat peserta didik

dalam pembelajaran menulis, sehingga membantu mereka mengembangkan ketrampilan menulis yang baik.

Daftar Pustaka

- Agustin, R. (2020). Analisis Hubungan Keterampilan Membaca dengan Keterampilan Menulis peserta didik Sekolah Dasar. *Education Journal : Jurnal Penelitian Pendidikan*, 4(1), 1–10.
- Airlian Ariputra, R., & Sodiq, S. (2022). Peningkatan Pembelajaran Menulis Menggunakan Metode Sugesti-Imajinasi Pada Peserta didik Kelas VIII SMP Negeri 49 Surabaya. *Jurnal Bapala*, 9(8), 7.
- Aminah, S., Mansoer, Z., & Musda Mappapoleonro, A. (2021). Meningkatkan Kemampuan Membedakan Huruf b, d, dan p melalui Media Sandpaper Letter's di Masa Pandemi. *Stkip Kusuma Negara*, 2. <https://jurnal.stkipkusumanegara.ac.id/>
- Anwar, M. F. N., Wicaksono, A. A., & Pangambang, A. T. (2022). Penggunaan Metode SAS Berbantuan Media Kartu Huruf untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca Permulaan. *Musamus Journal of Primary Education*, 5(1), 57–64. <https://doi.org/10.35724/musjpe.v5i1.4367>
- Ardin, F. N., Indihadi, D., & Rahman, T. (2020). Pengaruh Penggunaan Media Kartu Huruf Hijaiyah Menulis Pada Anak Usia Dini Di Ra Ath-Thoha Tasikmalaya. *Jurnal Paud Agapedia*, 4(1), 15–23. <https://doi.org/10.17509/jpa.v4i1.27193>
- Astuti, S. (2018). Penggunaan Media Kartu Huruf Untuk Meningkatkan Kemampuan Menulis Permulaan Ditkintan Komara Kelompok B. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(1). <https://doi.org/10.17509/cd.v7i1.10546>
- Cahyadi, universitas buddhi dharma. (2022). Pengaruh Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Baja Ringan Di Pt Arthanindo Cemerlang. *Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 1, 60–73.
- chandra, mayarnimar, M. habib. (2018). KETERAMPILAN MEMBACA DAN MENULIS PERMULAAN MENGGUNAKAN MODEL VARK UNTUK PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR. *JURNAL INOVASI PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN SEKOLAH DASAR*, 2, 72–80. <http://e-journal.unp.ac.id/index.php/jippsd>
- Fadhilah, F., & Budiasih, Y. (2023). PENGARUH LINGKUNGAN DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR PUSAT KEARSIPAN BADAN RISET DAN INOVASINASIONAL (BRIN) GUNUNG SINDUR. *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains Dan Terapan*, 1(3), 61–69. <https://jurnalbest.com/index.php/mrbest/article/view/149/60#>
- Fadhoil, M. H., Hidayat, A. S., & Purbangkara, T. (2023). Pengaruh Media Audio Visual Terhadap Kemampuan Teknik Passing Dalam Permainan Futsal Pada Peserta didik Kelas VIII di SMP IT Bina Insani. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1), 65–72.
- Fadilah, A., Nurzakayah, K. R., Kanya, N. A., Hidayat, S. P., & Setiawan, U. (2023). Pengertian Media, Tujuan, Fungsi, Manfaat dan Urgensi Media Pembelajaran. *Journal of Student Research (JSR)*, 1(2), 1–17.
- Hasibuan, R. (2024). Penggunaan Media Kartu Huruf untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Bagi Peserta didik Kelas 1 Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 8(1), 373–384. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v8i1.7169>
- Junaedi Ifan. (2019). Proses Pembelajaran Yang Efektif. *Jisamar*, VOL. 3 NO.(2), 19–25.
- Maghfirotnu, Soesilot, d, m. kurniawa. (2018). PENINGKATAN KEMAMPUAN MENGENAL HURUF PADA ANAK USIA 3-4 TAHUN MELALUI MEDIA KARTU HURUF DI DUSUN GAMBIR KELURAHAN SEMOWO KECAMATAN PABELAN. *Widya Sari Press*, 20, 6.
- Malik, U., & Inayah, A. (2022). Tehnik Permainan Kartu Huruf Dalam Upaya Meningkatkan

- Kemampuan Anak Mengenal Huruf Di TK Assajidin (Penelitian Tindakan Kelas Terhadap Anak Kelompok B TK Assajidin Usia 5-6 Tahun). *Edu Happiness : Jurnal Ilmiah Perkembangan Anak Usia Dini*, 1(2), 95–117.
- Nurma Pertiwi, I., Sumarno, & Dwi, A. (2019). Pengaruh Model Make A Match Berbantu Media Kartu Bergambar terhadap Kemampuan Membaca dan Menulis. *Jurnal Mimbar PGSD Undiksha*, 7(3), 261–270.
- Pratiwi, N. W. E. S. (2018). Kemampuan Peserta didik Kelas VIII B SMP Negeri 1 Torue dalam Menulis Teks Berita. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 3(4), 10.
- Putri, M., Nurlela, F., Tisna, A. P., Nichla, S., & Attalina, C. (2024). Peningkatan Kemampuan Membedakan Huruf Melalui Media Roda Putar Suku Kata Pada Peserta didik Kelas 2 SD. 1(2019), 1–3.
- Putri, S. I. N., Selvy, Roles, G. H., & Ellen, A. (2019). Pengaruh Rekrutmen Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Budi Raya Perkasa. *Jurnal Maznajemen*, 5(1), 71–80.
- Rahmayanti, D., Safruddin., & Setiawan, H. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Media Kartu Huruf Terhadap Kemampuan Membaca Permulaan Peserta didik Kelas II SDN 7 Ampenan Tahun Pelajaran 2019/2020. *Pedgogia : Jurnal Pendidikan Dasar*, 1(1), 25–33.
- Sukmawati, E. (2024). Meningkatkan Kognitif Anak Dalam Membedakan Huruf ‘ b ’ dan ‘ d ’ Melalui Bermain Pasir. *Journal of Islamic Early Childhood Education*, 2, 111–119.
- Susanti, H., & Zamzam, R. (2023). Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Melalui Media Pembelajaran Kartu Huruf Pada Peserta didik Kelas I Sdn Krukut 1. *Jurnal Holistika*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24853/holistika.5.1.41-46>
- Susanti, N. D. (2018). Penerapan Permainan Kartu Huruf dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca pada Peserta didik Kelas I MI Islamiyah Kepohbaru Bojonegoro. *Attanwir: Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 9(2), 85.
- Wati, S. H., & Sudigdo, A. (2019). Keterampilan Menulis Karangan Narasi Sejarah Melalui Model Pembelajaran Mind Mapping Bagi Peserta didik Sekolah Dasar. *Proseding Seminar Nasional PGSD*, 1(1), 274–282. <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/sn-pgsd/article/view/4760>
- Yuliana, E., Satria, T. G., & Kusnanto, R. A. B. (2022). Penerapan Model Pembelajaran Cooperative Script Terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia SD. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 1(3), 203–210. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v1i3.1356>